

“ OMAD VA OMADSIZLIK”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589910>

Matchonova Yulduz Raxmonovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy Universiteti,

Xorijiy Filologiya fakulteti

1-kurs talabasi.

Nemis tilidan Matchonva Yulduz

Tarjimasi

Annotatsiya: *Inson ruhiyati hamma narsadan ustun. Mazkur nemis tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan psixologik matn ikkinchi toifadagilarning o'zlariga bo'lgan ishonchini ortishida ko'mak beradi.*

Kalit So'zlar: *Umidsizlik, Tushkunlik, Qo'rqqoqlik, Asabiylik, Donolik, So'z.*

Ko'plab insonlar o'zi bilan o'zi bo'layotgan suhbat jarayonida shaxsiyatga nisbatan tanqidiy fikrlarni afsuski ko'p qo'llashadi. Ular “ men telbaman “ “ xudbin man “ buni faqat mendek nodongina qila oladi. “ Doim noto'g'ri fikirlayman” “Men mutloqo omadsiz insonman” kabi jumladan bilan o'zlarini chalg'ishlari uchun qayta – qayta imkon yaratadi.

Albatta bu jarayon avj olishi mumkin. Biz ko'plab insonlarni ko'rdik, ular orasida “ sen nodonsan va butunlay mag'lubiyatga uchradingki hatto baxtli bo'lishga ham loyiq emassan” deydiganlar ham yo'q emas, albatta.

Odatda bunday tanqidiy fikrlar o'z – o'zidan vahima va tushkunlikni keltirib chiqaradi va boshqa shu kabi noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hozirda juda keng tarqalgan jarayonlardan biri- bu bashorat qilishdir: Siz o'z tashviqotlaringizga ishona boshlaysiz va so'ngida qo'rqqan narsangiz amalga oshadi. Baxtinga qarshi buning aksi ham haqiqat. Do'stona suhbatlaringiz o'z – o'zidan maqsadingiz tomon eltadi .Va bundan o'zingizni yaxshi his qilasiz. Xayriyat og'ir vaziyatda boshidan kechirayotgan shunday deydi. “Bu umidsiz , men bunga baribir bardosh qila olmayman ! : Glenda esa aksincha : Xato bo'lishga aslida bunga xojat yo'q.” Men har bir ishga shahd bilan kirishaman va buni ehtimol a' lo darajada uddalay olarman “, - deb so'raydi. Mazkur ikkala holat Glenda erishgan muvaffaqiyatlarning kaliti uning o'zi haqidagi eshitgan ijobiy ta'sirotlar .Xo'sh inson o'zi bilan suhbatlashish jarayonida qanday mantiqni kuzatishi mumkin. Bunday suhbatning nihoyatda zarurligini hech qanday shubha yo'q . Mabodo siz omadli ekaningizga zarracha shubha qilsangiz kun

kelib shunday bo'lishingizga biroz bo'lsada kafolat bor . Shunday ekan, har bir ishingiz muvaffaqiyatlar yakun topishini istasangiz hayotda kulib boqing .

· O'zingiz erishgan yutuqlaringiz va qilgan yaxshi ammlaringiz to'siqlarni yengib o'tib o'zingizdan qoniqqan , mamnun bo'lgan damlaringiz haqida so'zlab bering.

· Shunda o'zingizni huddi o'sha paydagidek his qilashingiz ehtimoldan xoli emas , albatta . O'shanda barcha to'siqlarni yengib o'tganingizdek hozir ham qiyinchiliklar ustidan g'alaba qozanasiz . Omadli insonlarning aksariyati boshqalarga qaraganda ko'proq hayot zaralarga uchragani haqiqatdir negaki ular harakatdan izlanishdan aslo to'xtamagan . Avraam Lenkoln ham biznesmen sifatida 2 marta omadsizlikka uchragan va turli lavozimlar uchun nomzod bo'lgan saylovlarda 1- marta mag'lubiyatga uchragan shunga qaramay, u o'zi va maqsadlarga ishonch bildirishdan qaytmagan

Omadi odamlar

- Omadsizlikka etibor qilmang

(bu bema'nilik)

- Ular yo'l qo'ygan xatolarni o'zingiz uchun yanada aniqroq bo'ladigan o'rganish tajribasichi sifatida ko'ring .

O'zingizni hech qachon aybdor deb bilmang. Yodingizda bo'lsin nodon va dono o'rtasidagi farq donolar hatto qilmaslikni emas aksincha, ular qanchalik nodon ekani o'ziga aytish o'rniga qilgan xattolaridan saboq ola bilishdir.

Barcha uchun xulosa shuki ,

- Siz bilan boshqalar muloqotda bo'lishni istaganingizda ba'zan o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib turung.